

Original paper

NUTQIDA KAMCHILIGI BO'LGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR TASAVVURI

© Musayeva N. S¹✉, Xusainova Sh. K²✉, Tagayeva Sh. K³✉

¹ Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Toshkent, O'zbekiston

² Samarqand Davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

³ Kimyo xalqaro universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada nutqida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarning tasavvurini shakllantirish va rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Bolalarning bilish faoliyati, ijodiy qobiliyatlari va tasavvur rivojiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda tasavvur rivojining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, uni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali logopedik va pedagogik metodlarni aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida psixologik, logopedik va pedagogik manbalar tahlil qilindi, shuningdek, kuzatuv, rasm chizish, proektiv testlar, suhbatlar va eksperimental metodlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, nutqiy kamchiliklarga ega bolalarda tasavvur sust rivojlanadi, ular tasvirli va obrazli faoliyatda murakkabliklarga duch keladilar, hamda ularning ijodiy tafakkuri va emotsional idrok etish darajasi pastroq bo'ladi.

XULOSA: nutqiy rivojlanishida muammoga ega bolalarda tasavvur jarayonlarini rivojlantirish uchun logoped, psixolog, tarbiyachi va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlikda olib boriladigan kompleks yondashuv muhim ahamiyatga ega. Erta logopedik ta'sir bolalarning nutqiy va ijodiy faoliyatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Kalit so'zlar: logopsixologiya, maxsus psixologiya, tasavvur, ijodkorlik, nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar.

Iqtibos uchun: Musayeva N. S, Xusainova Sh. K, Tagayeva Sh. K Nutqida kamchiligi bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalar tasavvuri.// Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). B.160–166.

ВООБРАЖЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

© Мусаева Н. С., Хусаинова Ш. К., Тагиев Ш. К ¹✉

¹ Ташкентский Международный Университет Кимё, Ташкент, Узбекистан

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,

Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются особенности формирования и развития воображения у детей дошкольного возраста с нарушениями речи. Анализируются познавательные и эмоционально-волевые процессы, влияющие на развитие творческого мышления.

ЦЕЛЬ: цель исследования – выявить особенности воображения у детей с речевыми нарушениями и определить эффективные логопедические и педагогические методы его развития.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе использованы методы анализа научной и методической литературы, наблюдение, рисуночные и проективные методики, интервью и эксперимент.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: полученные данные свидетельствуют о том, что у детей с нарушениями речи наблюдаются трудности в создании образов, слабая мотивация, недостаточный уровень эмпатии и воображения, ограниченный словарный запас и низкая степень интеграции визуальных и речевых компонентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие воображения у детей с речевыми нарушениями требует системного подхода с привлечением специалистов различных областей. Ранняя логопедическая коррекция способствует не только улучшению речи, но и активизации воображения и творческих способностей.

Ключевые слова: логопсихология, специальная психология, воображение, творчество, дети с нарушениями речи.

Для цитирования: Мусаева Н. С., Хусаинова Ш. К., Тагиев Ш. К. Воображение дошкольников с нарушениями речи. // Inter education & global study.2025. Vol 3, № 4(1). С.160–166.

IMAGINATION OF PRESCHOOLERS WITH SPEECH DISORDERS

© Musayeva N. S, Xusainova Sh. K, Tagayeva Sh. K ¹✉

¹Tashkent International University of Kimyo, Tashkent, Uzbekistan

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

International University of Chemistry, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the process of imagination development in preschool children with speech impairments. It analyzes the cognitive and emotional factors influencing creative thinking and imaginative activity.

AIM: the aim of the study is to identify the specific features of imagination in children with speech impairments and to determine effective logopedic and pedagogical methods for its development.

MATERIALS AND METHODS: the research employs analysis of scientific and methodological literature, observational techniques, drawing-based assessments, projective tests, interviews, and experimental methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that children with speech impairments experience difficulties in generating mental imagery, have low motivation, limited vocabulary, and weak integration between visual and verbal expression, which negatively affects their creative and imaginative development.

CONCLUSION: developing imagination in children with speech impairments requires a multidisciplinary approach involving speech therapists, psychologists, educators, and parents. Early intervention through logopedic support significantly enhances both speech abilities and imaginative thinking.

Keywords: logopsychology, special psychology, imagination, creativity, children with speech impairments.

For citation: Musayeva N. S, Xusainova Sh. K, Tagayeva Sh. K. (2025) 'Imagination of preschoolers with speech disorders', Inter education & global study, Vol 3, № 4(1), pp. 160–166. (In Uzbek).

Respublikamizda so'nggi yillarda ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish va barkamol avlodni tarbiyalash, xususan, inklyuziv ta'lim va maxsus pedagogika yo'nalishlarida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar bolalarning individual rivojlanish xususiyatlarini inobatga olgan holda ularning bilish jarayonlarini shakllantirish muammolarini hal etishga qaratilgan [8,10].

Ayniqsa, nutq nuqsonlariga ega bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalar bilan olib borilayotgan korreksion pedagogic ishlar ularning bilish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bilish jarayonlari – diqqat, xotira, tafakkur, idrok va tasavvur kabi psixik faoliyat turlarining rivojlanishi bolalarning nutqiy kompetensiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [10].

Bizning fikrimizcha, maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish faoliyati qanchalik yaxshi rivojlangan bo'lsa, maktab ta'limidagi muvaffaqiyat va bolaning shaxs sifatida rivojlanishi shunchalik yuqori bo'ladi. Shu sababli maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv va nutqini rivojlantirishda barqaror, ijobiy natijalarga erishishga yordam beradigan samarali usullarni topishimiz va qo'llashimiz lozim [9].

Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda nafaqat nutq kamchiliklari balki bilish jarayonlarida ham o'ziga xos o'zgarishlar kuzatiladi [5,6].

Tasavvur – bu inson faoliyatining ma'lum bir turiga kiruvchi psixik jarayon bo'lib, u ijodkorlikni, shu jumladan nutqni ham talab qiladi. Tasavvur oliy psixik jarayonlarga tegishli bo'lib, idrok, xotira, tafakkur va hissiyotlar bilan chambarchas bog'liq. U deyarli barcha bilish jarayonlariga singib ketadi va shaxsning ehtiyoj hamda istaklariga bog'liq bo'ladi [9,10].

Tasavvurning fiziologik asosi – miyada allaqachon shakllangan vaqtinchalik bog‘lanishlar asosida yangi tizimlarni yaratishga xizmat qiluvchi murakkab analitik-sintetik faoliyatdir. Tasavvur fiziologik jihatdan nafaqat bosh miya yarim sharlarining po‘stlog‘ida, balki uning chuqurroq tuzilmalarida ham joylashgan mexanizmlar bilan bog‘liq [8,9].

Lev Semyonovich Vigotskiy “bolalar tasavvurining rivojlanishi nutq rivojlanishi bilan uzviy bog‘liq ekanligini takidlagan. Bolalar tasavvuri turli xil faoliyat jarayonida shakllanadi va rivojlanadi. Ilk bor tasavvur elementlari 2-2,5 yoshda namoyon bo‘ladi [2,5,7].

Ijodkorlik – bu yangi, sifat jihatdan o‘ziga xos qadriyatlarni yaratish jarayonidir. Yangi narsa yaratishdan oldin uni tasavvurda shakllantirish zarur. Nutq ham ijodiy jarayondir, chunki u doimiy ravishda o‘zgarib boruvchi vaziyatga moslashgan holda shakllanadi. Bolalarning tasavvurini rivojlantirishga nutqni o‘zlashtirish katta yordam beradi, aksincha, nutqiy rivojlanishning kechikishi tafakkur va tasavvur rivojlanishining orqaga qolishiga sabab bo‘ladi [1,2,5].

Shuningdek, nutq bolani bevosita sezgilarga bog‘liq bo‘lishdan xalos etib, uni ushbu chegaralardan tashqariga chiqishga imkon yaratadi. Tasavvur shakllanishi aniq obrazdan tushunchaga, undan esa yangi obrazga yo‘nalgan harakat sifatida namoyon bo‘ladi. Fantaziyaning rivojlanish darajasi bolaning tafakkur va nutq rivojlanish darajasi bilan bog‘liq. Bularning barchasi predmet haqidagi tasavvurlarni shakllantirishning asosiy sharti hisoblanadi [1,4].

Nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalarning tasavvuri ham normal rivojlanayotgan bolalarning tasavvuri bilan umumiy qonuniyatlar asosida shakllanadi. Biroq, nutq va tafakkur jarayonlarining holati ularning tasavvur darajasini baholashni murakkablashtiradi [3,4].

Nutqida kamchiligi bo‘lgan bolalar tasavvuri va ijodiy faoliyatida muammolar kuzatiladi. Ular yangi obrazlar yaratishda qiyinchiliklarga duch kelgani uchun o‘yinlarda maishiy mavzularni afzal ko‘radilar, chunki ular uncha keng tasavvurni talab etmaydi. Biroq ularning o‘yinlari o‘zining bil xilligi bilan xarakterlanadi. Nutq kamchiligi bo‘lgan bolalar tasavvurining o‘ziga xos bo‘lgan jihatlari: faoliyatda bo‘lgan mativatsiyaning pastligi, bilimga bo‘lgan qiziqishning pastligi, atrof-muhit haqida tasavvurning yetishmasligi, ko‘rish va nutq orqali tasvirlash qobiliyatlari o‘rtasidagi bog‘liqlikning zaifligi, tasavvur qilingan vaziyatni yaratishdagi qiyinchiliklar [1,6].

Nutqida kamchiligi bo‘lgan bolalar tasavvur qilinadigan vaziyatlarni shakllantirishda, aniq predmet obrazlarini hosil qilishda va ko‘rish hamda so‘z bilan ifodalash o‘rtasidagi bog‘liqlikni taminlashda muammolarga duch kelishadi. Bunday bolalarning tasavvuri tengdoshlarinikiga nisbatan kamroq bo‘lib, umumiy rivijlanish darajasi pastroq bo‘ladi [1,3,4].

V.P. Gluxov nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalarning tasavvurini rasm chizish usuli yordamida o‘rganib, ularning ijodiy qobiliyatini baholagan va natijalarni normal rivojlanayotgan bolalar bilan solishtirgan. Ushbu bolalar ko‘pincha namunalarni nusxalash yoki atrof-muhitdagi predmetlarni takroran chizish usulidan foydalanganlar.

Ularining ish uslubi andozaviy bo'lib, ijodiy tashabbusning kamligi, ish jarayonida uzoq tanaffuslar va tez charchash kabi xususiyatlar kuzatilgan [1,3].

Bu xulosalar Rorshaxning proektiv test natijalari bilan ham tasdiqlangan. Ushbu testda bolalar turli shakl va rangdagi dog'lardan o'z fikrlarini bayon qilishlari kerak edi. Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning javoblari kamroq bo'lib, bu ularning so'z boyligi kamligi, grammatik tuzilishdagi xatolar va obrazlarni fazoviy idrok etish qobiliyatining pastligi bilan bog'liq ekanligini ko'rsatadi [2,5].

T.S. Ovchinnikova o'z tadqiqotlarida nutqida nuqsoni bo'lgan 1-sinf o'quvchilarining tasavvurini o'rgangan. U bolalarni erkinlik, moslashuvchanlik va o'ziga xoslik kabi mezonlar bo'yicha baholagan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu mezonlarning barchasi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda ancha past bo'lgan. Ular topshiriqlarni bajarishda atigi 6 ta mavzu kategoriyasidan (kiyim-kechak, hayvonlar, o'simliklar, mevalar, sabzavotlar, idish-tovoqlar) foydalangan bo'lsa, normal rivojlanayotgan bolalar esa 14 ta kategoriyani qo'llagan (ularga oziq-ovqat mahsulotlari, mebel, o'yinchoqlar, transport, fasllar, naqsh va ornament kabi qo'shimcha mavzular kirgan) [4,5].

Nutqi yetarlicha rivojlanmagan bolalarning tasviriy faoliyatini o'rganish jarayonida ular diqqatning beqarorligi, atrof-muhit haqidagi ma'lumotlarning yetarli emasligi, psixofizik qo'zg'aluvchanlik, barmoqlarning yetarlicha koordinatsiyalanmaganligi, harakatlarning sustligi, bitta pozada uzoq vaqt qolish kabi xususiyatlarga ega ekanligi aniqlangan. Shuningdek, bu bolalarda tasavvurning tezda charchashi kuzatiladi [1,3,4].

Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning ishlari mazmun jihatidan kamqon bo'lib, ular o'z fikriga asoslangan rasmlar chizishda qiyinchilikka duch keladilar va yangi hunarmandchilik ishlarini bajarishda qiynaladilar. Ushbu muammolar sababli ular ko'proq hayotiy-maishiy mavzudagi o'yinlarni afzal ko'radilar. Bunday o'yinlar ko'pincha stereotipik bo'lib, syujet jihatidan boyitilmagan bo'ladi. O'yinning ma'nosi barqaror emas, shuning uchun u tez buzilib ketadi. Nutqiy nuqsonlar sababli bolalar o'rtasidagi muloqot ehtimoli pasayadi [4,7].

Shu sababli, nutqiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati umuman olganda tengdoshlariga nisbatan past darajada bo'lishi kuzatiladi. Bu bolalar ijodiy topshiriqlarni bajarishda – masalan, o'qituvchining so'zlarini takrorlash yoki shaxsiy tajribalariga oid holatlarni bayon qilishda – qiyinchiliklarga duch keladilar. Ular so'zlarning ko'chma ma'nosini yaxshi anglamaydilar [1,2].

Bolaning tasavvuri bevosita yorqin hissiy taassurotlarga bog'liq. Biroq, nutqiy nuqsoni bo'lgan bolalar qayg'uli ertak, kulgili she'r yoki mayin ohangga emotsional jihatdan kamroq reaksiyaga ega bo'ladilar. Ularning nutqi ifodasiz, harakatlari esa bir oz siqilgan, o'zlariga bo'lgan ishonch past [2,7].

O.M. Dyachenko tadqiqotlariga ko'ra, tasavvur bolada 6 yoshga kelib shakllanadi, chunki bu yoshda bola tasvirni predmetdan ajratib, uni so'z orqali belgilashni o'rganadi. Biroq, nutqiy nuqsoni bo'lgan bolalarning bilish tasavvuri taxminan 5 yosh darajasida bo'lib, asosan reproduktiv (takrorlovchi) xususiyatga ega. Mustaqil topshiriqlarni

bajarishda sog'lom bolalar 10 ta so'zdan 6,4 tasini ishlata olgan bo'lsa, nutqiy nuqsoni bo'lgan bolalar atigi 3,4 ta so'zdan foydalangan [1,7].

Olimlarning tajribalari natijasida nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning tasavvuriga xos quyidagi xususiyatlar aniqlangan:

1. faoliyatda o'z-o'zini motivatsiya qilishning pasayishi;
2. bilish qiziqishlarining sustligi;
3. atrof-muhit haqida ma'lumotlarning kamligi;
4. harakatlarda aniq maqsadlilikning yetishmasligi;
5. operatsion komponentlarning shakllanmaganligi;
6. tasavvurdagi vaziyatni yaratish va tiklashda qiyinchiliklar;
7. predmet tasvirlarining noaniqligi;
8. ko'rish va nutq sohalari o'rtasidagi bog'liqlikning zaifligi;
9. obrazli faoliyatni ixtiyoriy boshqarishning yetarlicha shakllanmaganligi [7,9].

Shunday qilib, nutqiy nuqsoni bo'lgan bolalarning tasavvuri yetarlicha rivojlanmagan bo'lib, ular tasavvuriy manzarani yaratishda qiyinchiliklarga duch keladilar, predmet tasvirlarini aniq ifodalay olmaydilar, shuningdek, vizual va nutqiy tasavvurlarni o'zaro bog'lashda qiyinchilik sezadilar [9,10].

Erta logopedik ta'sir bolalarning tasavvur faoliyatini rivojlantirishga yordam beradi, nutq buzilishlarining og'irligini kamaytiradi. Kelajagimiz poydevori bo'lgan avlodni har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalash, ularni yashirin qobiliyatlarini namoyon etish, o'zlarini jamiyat uchun kerakli shaxs sifatida his qilishlari uchun biz logopedlar hamda barkamol avlod tarbiyachisi sifatida buni yaxshi bilmog'imiz va tarbiyaviy ish jarayonini o'qitishni shu asosda tashkil etishni o'rganmog'imiz lozim [8,9].

Xulosa tarzida aytish mumkinki, bolalarning nutqi, bilish faoliyati, emotsional-irodaviy sohalaridagi emotsional nuqsonlarni bartaraf etish logopedik yordamni sifatli, bugungi kun talabi asosida takomillashtirish va bu tizimda logoped, tibbiy hodim, tarbiyachi, psixolog va ota-onalar bilan o'zaro hamkorlikni sifatli tashkil etishni ta'minlashimiz lozim [9,10].

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Авербух, К. Я., Попова, Л. Г., & Шатилова, Л. М. (2018). Культурная память слов как проявление языковых знаний о мире. In ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ (pp. 15-22).
2. Выготский, Л. С. (2017). Лекции по психологии. Мышление и речь.
3. Глухов, В. П. (2018). Психолингвистика.
4. Калягин В.А. Логопсихология / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. – М.: Академия, 2008. – 320 с.
5. Калягин, В. А., & Овчинникова, Т. С. (2020). Внутренняя картина дефекта и дидактогении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Известия Российского государственного педагогического университета им. АИ Герцена, (198), 115-122.

6. Сарбалаева, С. М. (2013). Развитие воображения у детей дошкольного возраста. Наука и современность, (25-1), 137-142.
7. Худик Владимир Александрович ЛЕВ СЕМЁНОВИЧ ВЫГОТСКИЙ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА // КПО. 2015. №2 (2). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lev-semyonovich-vygotskiy-vchera-segodnya-zavtra> (дата обращения: 19.03.2025).
8. 2017yil 9 sentyabr, "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish
9. L.R. Mo'minova, SH.M. Amirsaidova, Z.N.Mamarajabova, M.U.Xamidova, D.B.Yakubjanova, Z.M. Dlalolova, N.Z. Abidova Maxsus psixologiya. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2013
10. M. F. Qurbonova, & T. N. Bekpolatova (2021). BOLALAR OG`ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA O'YIN VA O'YINCHOQLARNING O'RNII. Scientific progress, 1 (5), 93-97.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Musayeva Nargiza Sayfullayevna**, professor v.b., [**Мусаева Наргиза Сайфуллаевна**, исполняющий обязанности профессора , , [**Musayeva Nargiza Sayfullayevna**, acting professor]; manzil: 100121 Toshkent, Shota Rustaveli ko'chasi, 156-uy, [адрес: 100121 Ташкент, ул. Шота Руставели, 156], [address: 156 Shota Rustaveli str., Tashkent, 100121]

Xusainova Shirin Kamildjonovna, assistant [**Хусаинова Ширин Камилджановна**, ассистент, **Xusainova Shirin Kamildjonovna**, assistant] manzil: Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi, 18, [адрес: г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18], [address: Samarkand city, 18 Amir Temur str]

Tagayeva Shaxlo Kamildjanovna, assistant [**Тагаева Шахло Камилджановна**, ассистент ,**Tagayeva Shaxlo Kamildjanovna**, assistant] manzil: 156 Usmon Nosir ko'chasi, Toshkent 100121, [адрес: 156 ул. Усмана Насира, Ташкент 100121], [address: 156 Usman Nasir St., Tashkent, 100121]